

V
seminário
do_co_mo_mo_
sul

cais das artes, vitória, es - paulo mendes da rocha e metro arquitetos

O MODERNO NO CONTEMPORÂNEO: HERANÇA E PRÁTICA

25 e 26 de julho de 2016
PROPAR - PORTO ALEGRE

BERNARD RUDOFISKY: DUAS CASAS EM SÃO PAULO, 1939-41

Marcos Dornelles dos Santos

Arquiteto, Mestrando, PROPAR - Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura
UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
mdsantos79@hotmail.com

BERNARD RUDOFSKY: DUAS CASAS EM SÃO PAULO, 1939-41

RESUMO

O arquiteto austríaco Bernard Rudofsky (1905-1988) é conhecido sobretudo por sua contribuição crítica e teórica, em especial através da exposição organizada por ele no Museu de Arte Moderna (MoMA) de Nova Iorque em 1964, *Architecture Without Architects*, com base nos relatos e fotografias de suas inúmeras viagens ao redor do mundo, mas contando também com o conteúdo acumulado de décadas de sua pesquisa sobre a arquitetura “vernácula, anônima, espontânea, indígena, rural”. Mais de duas décadas antes disto, entre dezembro de 1938 e abril de 1941, Rudofsky residiu em São Paulo, após ter vivido e trabalhado por alguns anos na Itália – onde foi profundamente influenciado pela arquitetura e pelo estilo de vida do Mediterrâneo. Durante este período no Brasil, Rudofsky trabalhou em alguns projetos, com destaque para as Casas Frontini e Arnstein, que fizeram parte da emblemática exposição *Brazil Builds*, organizada por Philip Goodwin também no MoMA em 1943. Apesar disso, as ideias e principalmente a obra arquitetônica de Rudofsky são, no entanto, pouco conhecidas no Brasil, mesmo tendo o arquiteto austríaco vivido e trabalhado no país durante um momento chave para o desenvolvimento da arquitetura moderna brasileira. O objetivo deste texto é ampliar o conhecimento atual em relação à obra projetual de Rudofsky, com foco específico nestas duas casas idealizadas e construídas pelo arquiteto em São Paulo. Através da análise das estratégias arquitetônicas utilizadas por Rudofsky - sobretudo a utilização de pátios e da articulação dos ambientes internos com os externos - pretende-se apresentar as diversas relações entre estas estratégias e as ideias e conceitos domésticos preconizados pelo arquiteto durante toda a sua carreira, tais como a valorização da intimidade, da comodidade, e do contato sensorial dos moradores com o sol, a luz, o ar e a água dentro do espaço privado.

Palavras-Chave: Bernard Rudofsky, Arquitetura Moderna, Brazil Builds

BERNARD RUDOFSKY: TWO HOUSES IN SÃO PAULO, 1939-41

ABSTRACT

The Austrian architect Bernard Rudofsky (1905-1988) is best known for his critical and theoretical contribution, especially through the exhibition organized by him at the Museum of Modern Art (MoMA) in New York in 1964, *Architecture Without Architects*, based on reports and photographs of his many trips around the world, but also relying on the accumulated content from decades of his research on the "vernacular, anonymous, spontaneous, indigenous, rural" architecture. More than two decades before that, between December 1938 and April 1941, Rudofsky lived in São Paulo, after having lived and worked for a few years in Italy - where he was deeply influenced by the architecture and the lifestyle of the Mediterranean. During this period in Brazil, Rudofsky worked on a few projects, particularly the Frontini and Arnstein Houses, which were part of the emblematic exhibition *Brazil Builds*, organized by Philip Goodwin also at MoMA in 1943. Nevertheless, the ideas and especially the architectural work of Rudofsky are, however, little known in Brazil, even though the Austrian architect lived and worked in the country during a key moment in the development of Modern Brazilian Architecture. The purpose of this paper is to expand the current knowledge regarding the architectural design work of Rudofsky, with specific focus on these two houses idealized and built by the architect in São Paulo. Through the analysis of the architectural strategies used by Rudofsky - especially the use of courtyards and the articulation between indoor and outdoor spaces - it is intended to present the various relationships between these strategies and the domestic ideas and concepts advocated by the architect throughout his career, such as the appreciation of intimacy, comfort, and the sensory contact of the residents with sunlight, air and water within the private space.

Keywords: Bernard Rudofsky, Modern Architecture, Brazil Builds

Bernard Rudofsky: Duas Casas em São Paulo, 1939-41

Figura 1 – Bernard Rudofsky. Fonte – https://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_Rudofsky

A Vida Como uma Viagem, Viajar Como um Estilo de Vida

Bernard Rudofsky (1905-1988) ingressou na *Technische Hochschule* de Viena em 1923, época em que as ideias da *Neues Bauen* (Nova Arquitetura), e de arquitetos como Otto Wagner, Adolf Loos e Josef Frank começavam a ser difundidas e reconhecidas por lá. Para a compreensão da influência deste contexto em sua formação como arquiteto, é importante notar de que forma as intenções claramente modernistas deste Grupo Vienense se diferenciavam da maioria das escolas europeias da época. Ao mesmo tempo em que Loos e Frank buscavam enfatizar princípios tecnológicos e estruturais, e romper com o conceito tradicional de ornamento, existia uma clara intenção de abrir a cultura de Viena para absorver elementos que eles julgavam positivos, tais como a valorização dos aspectos psicológicos dos residentes, e a importância da “intimidade” e do “doméstico” através da possibilidade de expressão que estes residentes teriam em suas próprias casas. Havia em Viena, portanto, uma visão sobre o “moderno” que se distinguia, por exemplo, dos ensaios rígidos e funcionalistas promovidos por alguns arquitetos alemães desta mesma época.

Outra questão a ser considerada para entender a formação e o pensamento de Rudofsky é o valor dado ao hábito de viajar. Já a partir do primeiro ano de faculdade, Rudofsky lançou-se regularmente em uma longa viagem todos os verões – influenciado talvez pelo costume europeu do *Grand Tour*, a tradicional viagem de peregrinação educacional feita pelos jovens de classe-média alta. Em 1923, ele viajou pela Alemanha e Suécia. Em 1925 foi pela primeira vez ao sul da Europa, passando pela Bulgária, Turquia, Ásia Menor e o Mar Negro. Em 1926, 1927 e 1931 visitou a Itália, e em 1929 retornou ao Mar Negro, Turquia e viajou pela Grécia, de Atenas até as Ilhas Cíclades. Foi após uma visita à Ilha de Santorini que Rudofsky decidiu dedicar-se pela

primeira vez ao estudo da arquitetura tradicional mediterrânea, defendendo em 1931 sua tese de doutorado sob o título “Um tipo primitivo de construção em concreto nas Cíclades do Sul”¹. No ano seguinte, já com alguma experiência profissional adquirida em escritórios de Viena e Berlim desde 1928, Rudofsky decidiu deixar de vez a Áustria e muda-se para Capri, no sul da Itália².

Encantado pela paisagem, pela cultura e pelo estilo de vida da região do Mar Mediterrâneo, Rudofsky buscou em suas margens uma vida mais saudável e autêntica. Uma certa curiosidade arquitetônica e antropológica o conduziu durante sua época de estudos e em suas primeiras viagens, e ele considerou que era chegado, portanto, o momento de vivenciar de maneira pessoal e direta tudo aquilo que havia descoberto até então. Para Rudofsky, a questão da habitação estava diretamente ligada com a “arte de viver” (*Lebensweise* em alemão) e, portanto, a arquitetura do cotidiano tinha muito mais a lhe ensinar do que as maneiras formais, ortodoxas e elitistas de construir: “Não precisamos de um novo modo de construir, precisamos de um novo modo de viver”³. Foi a partir deste ponto que Rudofsky descobre que “a experiência existencial da essência da arquitetura não era acadêmica e sim doméstica”⁴.

Durante seu período na Itália, entre 1932 e 1938, além de projetar uma casa na ilha de Procida (ver Figura 1), próxima de Nápoles, para Berta Doctor (que em breve viria a ser sua esposa), Rudofsky colaborou com o arquiteto napolitano Luigi Cosenza em duas outras casas, uma em Positano e outra em uma encosta de Nápoles, sendo esta última – a Casa Oro – a única das três que chegou a ser efetivamente construída. Com Gio Ponti, arquiteto e designer milanês, projetou um hotel no topo de um penhasco em San Michele, Capri, que também não foi construído. A relação íntima que Rudofsky manteve com a vida e arquitetura do mediterrâneo pode ser resumida em uma simples frase de Ponti: “O Mediterrâneo ensinou Rudofsky, Rudofsky ensinou a mim”⁵.

Figuras 2 e 3 – Bernard Rudofsky: Casa em Procida, 1938, Itália
Fonte – DOMUS, nº 123, mar. 1938, p. 8-9

Em dezembro de 1938 Rudofsky, de origem judaica, decidiu deixar a Europa após a anexação político-militar da Áustria por parte da Alemanha Nazista. Ele emigrou então para a América do Sul, passando brevemente por Buenos Aires e pelo Rio de Janeiro antes de se estabelecer em São Paulo. Enquanto viveu na cidade, Rudofsky projetou algumas lojas e três casas: a Casa “Hollenstein”, em Itapeverica da Serra/SP; e as Casas “Arnstein” e “Frontini”, em São Paulo/SP, sendo que estas duas últimas fizeram parte da exposição *Brazil Builds*, organizada por Philip Goodwin no *MoMA* em 1943. O objetivo deste trabalho é ampliar o conhecimento atual em relação à obra projetual de Rudofsky, com foco específico nestas duas casas idealizadas e construídas pelo arquiteto em São Paulo. Através da análise das estratégias arquitetônicas utilizadas por Rudofsky - sobretudo a utilização de pátios e da articulação dos ambientes internos com os externos - pretende-se apresentar as diversas relações entre estas estratégias e as ideias e conceitos domésticos preconizados pelo arquiteto durante toda a sua carreira, tais como a valorização da intimidade, da comodidade, e do contato sensorial dos moradores com o sol, a luz, o ar e a água dentro do espaço privado.

Rudofsky e o MoMA: *Brazil Builds*

O nome de Bernard Rudofsky é normalmente lembrado em função das exposições e publicações organizadas por ele ao longo de sua carreira, sobretudo a emblemática *Architecture Without Architects* (Arquitetura sem Arquitetos), aberta no Museu de Arte Moderna (*MoMA*) de Nova Iorque em 1964. Esta mostra – que após o *MoMA* circulou o mundo por 12 anos, sendo apresentada em 84 locais, e cujo catálogo foi traduzido em sete idiomas – tinha o objetivo de apresentar, através de uma série de fotografias em preto e branco, uma “introdução ao desconhecido mundo da arquitetura sem pedigree”⁶. Com base nos retratos de suas inúmeras viagens, mas contando também com o conteúdo acumulado de décadas de pesquisa sobre a arquitetura “vernácula, anônima, espontânea, indígena, rural”⁷, Rudofsky buscou então provocar uma reflexão e estimular a discussão a respeito de alguns aspectos que o inquietavam na arquitetura formal.

Mais de duas décadas antes disto, a relação de Rudofsky com o *MoMA* iniciou-se em 1941, quando, ainda vivendo em São Paulo, é premiado no concurso pan-americano *Organic Design*, organizado pelo museu nova-iorquino, com um projeto de mobiliário que associava tubos metálicos galvanizados com fibras locais do Brasil⁸. Esta oportunidade acaba permitindo à Rudofsky mudar-se do Brasil para os Estados Unidos, onde acaba conhecendo e relacionando-se com inúmeras figuras de “elite” da arte e arquitetura modernas, como Philip Johnson, o casal Eames, Walter Gropius, e também Philip Goodwin, que em 1942 o convida para participar da organização da bem sucedida exposição de arquitetura brasileira *Brazil Builds*, também no *MoMA*:

Além de servir à Política da Boa Vizinhança de Roosevelt, a mostra se recomenda pela própria carência de material para exposições de arquitetura moderna, dada sua proscrição

na Rússia de Stalin e na Alemanha de Hitler tanto quanto a redução da atividade de construção no hemisfério norte, abalado pela depressão e logo pela guerra⁹.

Servindo tanto este interesse diplomático quanto a curiosidade norte-americana a respeito da arquitetura brasileira, *Brazil Builds: Architecture New and Old 1652-1942*, que teve a curadoria de Goodwin e fotografias de G. E. Kidder Smith, foi aberta em 1943 e compunha-se de painéis fotográficos acompanhados de textos explicativos, além de um conjunto de três maquetes – do Ministério da Educação e Saúde, do Pavilhão Brasileiro na Feira Internacional de Nova Iorque (1939), e da Casa Arnstein de Rudofsky – e de material audiovisual combinando a projeção de slides com textos gravados em fita¹⁰. Após a exibição em Nova Iorque, a mostra circulou entre 1943 e 1945 por inúmeras cidades da América do Norte, em Londres, e também em algumas cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo e Porto Alegre. O catálogo, com textos de Goodwin e fotografias de Kidder Smith, teve quatro edições, sendo a última de 1946.

Figuras 4 e 5 – Exposição *Brazil Builds*, MoMA, Nova Iorque, 1943
Fonte – <http://www.uncubemagazine.com/blog/15798317>

Rudofsky, que conforme mencionado acima participou da organização e instalação desta mostra, foi posteriormente encarregado de acompanhá-la dando palestras durante as aberturas em algumas das cidades visitadas, sendo uma destas palestras – no *Fogg Museum*, de Boston – publicada em abril de 1943 na forma de um artigo da revista *New Pencil Points*, na qual Rudofsky posteriormente tornou-se um frequente colaborador¹¹. A presença das duas casas de Rudofsky – Casa Frontini e Casa Arnstein – entre as obras selecionadas, apesar de sua alta qualidade, pode ser considerada, “por assim dizer, acidental. Deve-se ao fato de ele se encontrar em Nova York e ter colaborado na organização da mostra”¹². Esta e outras inclusões e omissões de exemplares de arquitetura moderna em São Paulo – como por exemplo a falta da casa da rua Itápolis de Warchavchik – foram à época motivo de descontentamento e controvérsia por parte dos arquitetos paulistas, que consideraram-se sub-representados em relação ao destaque dado aos arquitetos cariocas¹³. Além disto, Rudofsky juntou-se à Warchavchik e Jacques Pilon como um dos

arquitetos estrangeiros “exilados” no país que tiveram obras selecionadas para a exposição. Sobre a influência estrangeira na arquitetura brasileira, Goodwin comenta:

*Por meio de viagens ao estrangeiro e especialmente pelas publicações especializadas, o Brasil familiarizou-se logo com todas as minúcias da arquitetura moderna da Europa, não apenas a da França, mas ainda a da Alemanha e a da Itália (...) Certo número de arquitetos são mesmo de origem estrangeira, tendo vindo para o Brasil já formados, prontos a aplicar ideias e princípios que traziam*¹⁴.

Rudofsky, pregador ferrenho dos aspectos vernáculos e autóctones da arquitetura, não deixa de mencionar – durante a já mencionada palestra em Boston – os méritos da arquitetura local brasileira, cuja qualidade deve ser atribuída não somente à influências forasteiras: “Na arquitetura brasileira é possível encontrar uma riqueza de peculiaridades nativas as quais eloquentemente descartam qualquer insinuação de que seus arquitetos seguem uma fórmula importada de fora”¹⁵.

Casa Arnstein

Ao chegar ao Brasil em 1938, Rudofsky encontra o país em um momento de especial desenvolvimento econômico, impulsionado pelos anseios modernizadores do governo de Getúlio Vargas, que desejava deixar sua marca na cidade através da construção de uma série de edifícios governamentais, como o Ministério da Educação e Saúde, projetado pela equipe liderada por Lúcio Costa. Antes de fixar-se em São Paulo, Rudofsky viveu por seis meses no Rio de Janeiro – então capital federal – onde acabou criando uma rede de amigos importantes, principalmente com outros europeus expatriados, como por exemplo Ernesto de Fiori, escultor italiano do círculo de Gio Ponti que trabalhou nas obras do Ministério. Fascinado com a beleza da cidade e com a arquitetura nativa e moderna local, Rudofsky publicou em abril de 1939 na revista italiana *Casabella* o artigo *Cantieri di Rio de Janeiro* (Canteiros do Rio de Janeiro), onde destacou a qualidade da produção construtiva carioca, em especial o edifício do Ministério e a ABI, dos Irmãos Roberto¹⁶.

Figuras 6 e 7 – Casa Arnstein, 1939-41, São Paulo. Maquete e Planta Baixa
Fonte – ARCHITEKTURZENTRUM WIEN, 2007, p. 151

Em dezembro de 1938, Rudofsky aceitou a proposta do marchand alemão Theodor Heuberger de mudar-se para São Paulo, onde montaria e dirigiria a nova filial de sua galeria “Casa & Jardim”, aberta desde 1926 no Rio de Janeiro. Nesta época São Paulo – destino popular para os imigrantes europeus, sobretudo em função do clima mais ameno à 800m acima do nível do mar – também encontrava-se em pleno crescimento urbano e econômico. O êxito da nova loja permitiu que Rudofsky e sua esposa Berta logo se inserissem também no círculo social de sua próspera clientela¹⁷, e durante o período que aí viveram Rudofsky conciliou este emprego com alguns encargos importantes, como o projeto de algumas lojas no centro da cidade, mas sobretudo o projeto e construção das duas casas que posteriormente viriam a fazer parte da exposição *Brazil Builds*: a Casa Arnstein e a Casa Frontini.

Figuras 8, 9 e 10 – Casa Arnstein, 1939-41, São Paulo. “Sala de estar ao ar-livre”, Sala de estar e Terraço
Fonte – GOODWIN, 1943, p. 170-171

A Casa Arnstein, projetada para a família do imigrante judeu João Arnstein, de Trieste, situa-se em um amplo lote no Jardim América, na Rua Canadá, 714¹⁸. Para este projeto, Rudofsky desenvolve uma concepção que une tanto a sua influência mediterrânea, através do uso de pátios internos e murados, quanto a fascinação pelo clima tropical, ao optar pela exuberância da vegetação autóctone no interior destes pátios. A casa térrea – apelidada de “pavilhão ou residência de recreio Xanadú”¹⁹, no catálogo de *Brazil Builds* – é isolada da rua por altos muros, e estrutura-se através da engenhosa articulação de cinco pátios internos distintos, cada um deles conectado diretamente à uma zona específica da casa. O estar volta-se para um amplo terraço coberto que estende-se até o maior dos cinco pátios, chamado na planta de “sala de estar ao ar-livre”. A sala de jantar, logo ao lado, volta-se para outro pátio, denominado de maneira similar como “sala de jantar ao ar-livre”. A suíte do casal recebe um jardim privado, ou “solário”, e os demais dormitórios voltam-se para um quarto pátio, o “*playground* dos filhos”, que inclui um pergolado e um terraço coberto para o desfrute das crianças do casal. Por fim, um quinto pátio volta-se para uma zona de serviço, e é portanto denominado “jardim dos empregados”.

Com base em seus estudos da arquitetura vernácula mediterrânea, para Rudofsky o que define um espaço arquitetônico é o seu invólucro. Desta forma, cômodos cercados por paredes, mas sem o teto, também deveriam ser considerados cômodos, ou melhor dizendo, “cômodos ao ar livre” (*outdoor rooms*). De fato, estes cômodos – ou pátios – são para Rudofsky justamente os que mais simbolizam toda a ideia do que de fato constitui uma casa, uma vez que representam o local onde a privacidade e a simplicidade domésticas estariam mais concentradas, pois neles seria possível usufruir do contato com os elementos naturais – tais como o sol, a luz, o ar, e a água – e ao mesmo tempo preservar a intimidade de um lugar privado.

Como no Domus de Pompéia, na Casa Arnstein a totalidade do lote é a moradia. Embora a área coberta corresponda a menos da metade do todo, a interação entre os cômodos habitáveis e os humanizados (isto é, artificiais), resultam em diversos graus de abertura e proteção²⁰.

Desta maneira, similar esforço era investido por Rudofsky tanto no projeto das áreas externas quanto dos cômodos internos, e uma série de recursos, tais como a escolha da vegetação; dos materiais e texturas dos muros, pilares, pisos, pérgolas e terraços; além do cuidado com a orientação solar e com os jogos de luz e sombra; acabaram qualificando tanto estes espaços externos quanto os seus correspondentes cômodos ou zonas internas. Rudofsky, que enquanto viveu no Rio de Janeiro pôde conhecer e apreciar algumas das primeiras obras de Burle Marx, estranhava a aversão que os brasileiros ainda tinham pelas espécies vegetais locais, e justamente por isto em suas projetos no Brasil insistia na escolha de plantas nativas, contrariando o hábito da época de projetar edificações modernas com influências paisagísticas europeias.

Figura 11 - Rudofsky: Aquarela Villa Califano, Itália, 1932. Figura 12 – Casa Arnstein, São Paulo, 1939-41
Fonte – LOREN; ROMERO, 2014, p. 298-299

Além do aspecto da valorização da intimidade e da comodidade dos habitantes através da conexão sensorial com os elementos dentro do espaço privado; e da relação destes habitantes tanto com os espaços externos quanto os internos da casa, na Casa Arnstein Rudofsky apostou na modéstia ou discrição da arquitetura, que não deveria intimidar ou impor-se aos usuários através de gestos ou espaços que os lembrassem constantemente da “mão do arquiteto”:

O projeto é tão informal quanto o de uma casa de camponês. A planta foi desenvolvida a partir do desejo sincero dos proprietários por máxima privacidade. O arquiteto procurou manter as vantagens de uma casa rural nos limites de um lote urbano. Tanto o proprietário como o arquiteto eram indiferentes à aparência externa da casa²¹.

Figs. 13 e 14 – Casa Arnstein, 1939-41, São Paulo. “Solário” da Suíte e Terraço do “Playground dos Filhos”
Fonte – GOODWIN, 1943, p. 170-171

Assim, mantendo a linha de informalidade e valorização do conhecimento tradicional em um contexto de vida moderno, a casa é construída com um misto de concreto e pilares de aço; com cobertura de telhas de barro feitas à mão; pérgolas e assoalho de madeira; janelas e algumas portas de vidro liso e ornamentadas com travertino romano e pórfiro²², explorando desta forma algumas das inúmeras possibilidades oferecidas pelo repertório moderno para um clima tropical.

Casa Frontini

A Casa Frontini, projetada para o italiano Virgílio Frontini, localizava-se no bairro de Perdizes, na Rua Monte Alegre, 957, onde hoje – ironicamente – situa-se um edifício de estilo “Mediterranéu”²³. Ao mesmo tempo que na elaboração desta casa Rudofsky também lançasse mão do recurso dos “cômodos ao ar-livre”, este projeto – diferentemente da Casa Arnstein – desenvolvia-se em dois pavimentos, e em torno sobretudo de um único pátio principal. Além disto, a liberação do solo graças à criação deste segundo andar permitia que a casa se afastasse mais dos limites do

terreno, sobretudo na fachada principal virada para a rua, que voltava-se para um amplo jardim que ocupa quase a metade do lote. No andar de baixo localizavam-se as áreas de estar e de serviço, enquanto que no andar superior estavam os dormitórios e alguns terraços.

Figuras 15 e 16 - Casa Frontini, 1939-41, São Paulo. Corte em Perspectiva e Perspectiva do Pátio Central
Fonte – ARCHITEKTURZENTRUM WIEN, 2007, p. 155

O pátio central era o elemento que articulava toda a distribuição da casa, em ambos os pavimentos. Todas as áreas sociais, íntimas e de serviço voltavam-se para ele, cuja intimidade por sua vez permanecia protegida da rua em função da sua dupla altura. Além das funções de iluminação e ventilação – e de maneira semelhante à pensada para a Casa Arnstein – Rudofsky caracterizou este espaço como uma espécie de “sala de estar ao ar-livre”, instalando inclusive uma lareira que simbolizava a sensação de privacidade e aconchego no núcleo da casa, mesmo que em um ambiente à céu aberto. Na Casa Frontini, entretanto, a força arquitetônica deste ambiente era bastante marcante, com a presença de uma grelha regular de quatro por cinco módulos de pilares que estruturavam a transição entre interior e exterior, tal como uma *loggia* de dupla altura, com aspecto que lembrava o pátio posterior do Pavilhão Brasileiro da Feira Internacional de Nova Iorque, de 1939, projetado por Lucio Costa e Oscar Niemeyer²⁴.

Figuras 17 e 18 – Casa Frontini, 1939-41, São Paulo. Plantas Baixas: Pavto. Térreo e Pavto. Superior
Fonte – ARCHITEKTURZENTRUM WIEN, 2007, p. 156

No pavimento térreo, três das quatro faces deste pátio principal eram envidraçadas, uma delas voltando-se para a sala de jantar e as duas outras para uma circulação perimetral, que conectava o acesso principal às áreas de serviço. A quarta face – voltada para a sala de estar, e onde estava posicionada a lareira e a chaminé – era completamente opaca, fechada por alvenaria. No pavimento superior, a face contendo a chaminé abria-se parcialmente envidraçada em dois dos quatro módulos; outras duas das faces eram envidraçadas; e por fim a quarta face abria-se para um terraço fechado nas laterais, mas à céu aberto. Como é possível notar, a complexidade espacial do pátio central, contido por esta aparentemente simples grelha reguladora, assumia o protagonismo como pivô organizador do projeto, e acabava dotando esta introspectiva casa com um forte caráter formal, como uma espécie de interpretação moderna de um arranjo um tanto quanto clássico.

Figuras 19, 20, 21 e 22 – Casa Frontini, 1939-41, São Paulo. Pátio Central, ou “Sala de estar ao ar-livre”
Fontes – ARCHITEKTURZENTRUM WIEN, 2007, p. 154 (18) e GOODWIN, 1943, p. 174 (19-21)

Mais além dos ambientes subordinados à predominância da chamada “sala de estar ao ar-livre”, Rudofsky utilizou-se também das áreas externas contidas entre os limites da casa e os limites do lote, para mais uma vez propor um jogo de articulação e prolongamento do interior em direção ao exterior, e vice-versa. Próxima ao hall de entrada, a sala de estar voltava-se através de amplas portas envidraçadas para o grande jardim frontal, protegido da rua tanto pela distância quanto pelo alto muro dotado de uma pérgola e de alguns poucos elementos vazados. Na lateral, a sala de jantar abria-se para um extenso terraço, que voltava-se para um jardim contendo outra pérgola e também a piscina, além de uma escada externa que dava acesso aos terraços do pavimento superior. Por fim – novamente de maneira semelhante à Casa Arnstein – Rudofsky criou nos fundos do lote um “jardim dos empregados”, que conectava e articulava a zona de serviços da casa com a garagem e também com uma espécie de prolongamento ou edícula que continha mais algumas áreas destinadas aos empregados, além da lavanderia e de um depósito.

Assim, era possível notar na Casa Frontini uma espécie de hierarquia dos chamados “cômodos ao ar-livre”, que ia desde o pátio central – prismático e predominante – até as demais áreas perimetrais externas, não tão definidas e enclausuradas como este, ou como os múltiplos pátios

da Casa Arnstein, mas que de forma alguma eram residuais ou menos importantes para a concepção espacial do projeto e da articulação entre os cômodos interiores e os exteriores.

Figura 23 – Casa Frontini, 1939-41, São Paulo. Fachada frontal (Estar) e Terraço Lateral (Jantar e Piscina)
Fonte – ARCHITEKTURZENTRUM WIEN, 2007, p. 154 e 157

Conclusão

Durante toda a sua carreira, Bernard Rudofsky buscou refletir sobre os caminhos que tomavam a chamada “vida moderna” em seu tempo, e ao longo de décadas de estudos, publicações e exposições tentou instruir, provocar, e inclusive irritar quem insistisse em defender ou persistir nos erros e exageros que, segundo ele, eram cometidos por uma série de vertentes e tendências da arquitetura e da sociedade modernas. Muito mais que discutir aspectos formais ou estilísticos, Rudofsky estava interessado em difundir um certo estilo de vida, uma maneira de enxergar o mundo que fosse coerente com o andar da história, sem esquecer o passado, mas que enfrentasse os problemas do presente e do futuro com a serenidade da experiência e do bom senso, muito mais do que com uma sede insensata de mudança e inovação a qualquer preço.

Algumas das obras publicadas por Rudofsky, em especial, buscavam encarar de frente a questão do habitar, e de uma forma inteligente e bem humorada refletir sobre as pressões da modernidade e da tecnologia: *Behind the Picture Window*, de 1955; *Now I lay me down to eat*, de 1980; e *Sparta/Sybaris*, de 1987. Através de uma análise provocativa e iconoclasta a respeito das origens e da evolução tanto ao longo do tempo, como ao redor do mundo, de temas domésticos como a maneira de comer, sentar, dormir, banhar-se, etc., Rudofsky tinha a intenção de educar tanto arquitetos quanto o público em geral, para que estes encarassem suas realidades supostamente avançadas desde um ponto de vista modesto, simples e frugal. Comer com as mãos ao invés de com talheres, sentar-se diretamente no chão ao invés de em cadeiras, dormir em um tatame ao invés de sobre uma cama, banhar-se em grupo e de forma gregária, enfim, estas eram algumas das alternativas apontadas por Rudofsky como primárias e supostamente “obsoletas”, mas que poderiam oferecer uma nova forma de encarar os impactos das forças modernizadoras sobre os corpos e sobre a arquitetura.

No entanto, na obra arquitetônica de Rudofsky – tanto projetada como construída – não é tão fácil identificar de forma direta estes aspectos domésticos preconizados em sua obra crítica e teórica. Com exceção da casa projetada em Procida na Itália, em 1935, não construída; e de alguns aspectos da casa que acabou construindo para si mesmo em Frigiliana, no sul da Espanha, em 1969, Rudofsky não logrou edificar de forma concreta a sua proposta para a tal “nova maneira de viver”. Dentre todas as demais obras construídas, apesar disso, as duas casas brasileiras apresentadas neste trabalho são particularmente interessantes no que tange a questão do culto à privacidade, do respeito ao bem estar e à qualidade de vida de seus habitantes, e também pela hábil manipulação das possibilidades oferecidas pelo clima e pela vegetação locais²⁵.

Além disto, Rudofsky diferenciava-se de seus contemporâneos modernos por evitar a criação de uma fachada externa marcante, mas ao invés disto, conceber casas que “não tivessem o vestido exterior ao qual nossa civilização atribui tal exagerada importância. A arquitetura é meramente uma casca para o seu proprietário (...) é pouco perceptível em sua própria discrição”²⁶. De qualquer forma, ao passo que o projeto da Casa Arnstein adotava justamente esta postura discreta, modesta, e tentava na medida do possível ocultar dos usuários a “mão do arquiteto”, utilizando-se de materiais e estratégias tradicionais, a Casa Frontini pode ser considerada um projeto desenhado por um arquiteto “moderno clássico”, com volumes cúbicos puros e brancos, superfícies envidraçadas e uma espécie de fachada interna do pátio central composta por elementos formais fortes e expressivos.

Em todo caso, ambas casas possuem uma qualidade arquitetônica bastante elevada, e mesmo que não tenha sido possível ao arquiteto implementar integralmente suas ideias, a distribuição das plantas, o uso e organização de pátios internos, e as engenhosas estratégias de integração do interior doméstico com o exterior habitável e paisagístico as inserem entre as melhores obras residenciais de sua tipologia e também de sua época.

¹ GUARNERI, 2010, p. 233, tradução nossa

² Idem, *ibidem*.

³ RUDOFSKY, 1938, apud DOMUS, nº 123, mar. 1938, p. 6-7, tradução nossa

⁴ GUARNERI, 2010, p. 234, tradução nossa

⁵ PONTI, 1954, apud GUARNERI, 2010, p. 236, tradução nossa

⁶ RUDOFSKY, 1964, p. 3, tradução nossa

⁷ Idem, *ibidem*, tradução nossa

⁸ LIRA, 2012, p. 12

⁹ COMAS, 2005, p.1

¹⁰ CARRILHO, 1998, p. 56

¹¹ CAVALCANTI, 2014, p. 278

¹² CARRILHO, 1998, p. 60

¹³ Idem.

¹⁴ GOODWIN, 1943, p. 81

¹⁵ CARRILHO, 1998, p. 59

¹⁶ LIRA, 2012, p.12

¹⁷ CAVALCANTI, 2014, p. 276

¹⁸ SEGAWA, 1982, p. 21

¹⁹ GOODWIN, 1943, p. 170

²⁰ GUARNERI, 2007, p. 150, tradução nossa

²¹ RUDOFSKY, 1943, apud LIRA, 2012, p. 14

²² GOODWIN, 1943, p. 172

²³ SEGAWA, 1982, p. 21

²⁴ LIRA, 2012, p. 14

²⁵ GUARNERI, 2010, p. 242

²⁶ RUDOFSKY, 1943, apud Idem, *ibidem*

Bibliografia

ARCHITEKTURZENTRUM WIEN (Ed.). *Lessons from Bernard Rudofsky: Life as a Voyage*. Basel: Birkhauser, 2007.

CARRILHO, Marcos. "55 anos da exposição Brazil Builds". In *Arquitetura e Urbanismo*, nº 77, Abr./Mai. 1998, p.55-61

CAVALCANTI, Lauro. *Quando o Brasil era Moderno: Guia de Arquitetura 1928-1960*. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001, p. 72-75.

CAVALCANTI, Lauro. "Bernard Rudofsky y Brasil". In LOREN, Mar; ROMERO, Yolanda (Org.) *Bernard Rudofsky. Desobediencia crítica a la modernidad*. Granada: Centro José Guerrero, 2014, p. 272-280.

COMAS, Carlos Eduardo. Brazil Builds e a Bossa Barroca. In: *VI Seminário Docomomo Brasil, 2005, Niterói. Anais do VI Seminário Docomomo Brasil*. Niterói: UFF, 2005. v. 1. p. 1-21.

COMO, Alessandra; DOWDEN, Rosemary. "The Collector of Images: Bernard Rudofsky's Interpretation of Modernism through the Vernacular". In *94TH ACSA ANNUAL MEETING PROCEEDINGS: Anais*. Washington: ACSA, 2006, p.409-418.

DOMUS. Revista Mensal de Arquitetura. Milano: Editoriale Domus, nº 123, mar. 1938, p. 2-15

GOODWIN, Philip L. *Brazil Builds: Architecture New and Old 1652-1942*. New York: Museum of Modern Art, 1943.

GUARNERI, Andrea B. "Bernard Rudofsky and the Sublimation of the Vernacular". In LEJEUNE, J.F.; SABATINO, M. (Eds.) *Modern Architecture and the Mediterranean: Vernacular Dialogues and Contested Identities*. London: Routledge, 2010, p.230-249.

GUARNERI, Andrea B. "The Art of Dwelling". In ARCHITEKTURZENTRUM WIEN (Ed.). *Lessons from Bernard Rudofsky: Life as a Voyage*. Basel: Birkhauser, 2007, p. 126-171

LIRA, J. T. C. Redes, fronteiras e vetores: três arquitetos estrangeiros em São Paulo. In: *II ENANPARQ - Teorias e Práticas na Arquitetura e na Cidade Contemporâneas*. Natal: PPGAU - UFRN, 2012. v. 1.

LOREN, Mar; ROMERO, Yolanda (Org.) *Bernard Rudofsky. Desobediencia crítica a la modernidad*. Granada: Centro José Guerrero, 2014.

RUDOFISKY, Bernard. *Architecture without Architects*. (1ª ed. 1964) Albuquerque, New Mexico: UNM Press, 1987. Reimpressão.

RUDOFISKY, Bernard. *Behind the Picture Window*. Oxford, Inglaterra: Oxford University Press, 1955.

RUDOFISKY, Bernard. *Now I Lay Me Down to Eat: Notes and Footnotes on the Lost Art of Living*. New York: Doubleday, 1980.

RUDOFISKY, Bernard. *Sparta/Sybaris: Keine neue Bauweise, eine neue Lebensweise tut not*. Vienna: Residenz Verlag, 1987.

SEGAWA, Hugo. "Bernard Rudofsky e a Arquitetura sem Arquitetos (ou: um Velho Conhecido dos Brasileiros)". In *Projeto, São Paulo*, nº 45, nov. 1982, p. 20-21.